
O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELA PATRULHA MARIA DA PENHA EM BELÉM DO PARÁ

DOI: 10.5281/zenodo.14199024

Joyce Anne Souza do Nascimento Aguiar¹

¹ Bacharel em Direito – Faculdade Cosmopolita

E-mail: joyceanneaguiar16@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0608736903096265>

Creusa Barbosa dos Santos Trindade²

²Nome do curso – Nome da Universidade

E-mail: creusa.trindade@uepa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5119548520782829>

Claudio da Silva Carvalho³

³Nome do curso – Nome da Universidade

E-mail: claudiobicolor12@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9199467594234826>

Danielle Fernandes Costa⁴

⁴ Bacharel em Direito – Faculdade Cosmopolita

E-mail: miguxafernandes22@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

RESUMO:

O presente artigo tem como objetivo analisar a importância da criação da Patrulha Maria da Penha, no âmbito do Estado do Pará eficácia às medidas protetivas de urgência, previstas no artigo 22 da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), como um instrumento para proteger as mulheres, principalmente as que estão sob o olhar da justiça. A pesquisa foi de caráter quanti-qualitativo, exploratória e de campo. Os dados foram coletados por meio de formulário através do google forms. Foram entrevistados 08 (oito) funcionários que fazem o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Para construção do referencial teórico foram pesquisados autores com GEHARD (2014), LAGO (2023), além da Constituição Federal 88 e da Lei Maria da Penha de 2006 que apregoa os direitos inerentes a mulheres vítimas de violência doméstica. Os resultados demonstraram que a Patrulha Maria da Penha é uma ferramenta de grande importância para dar segurança a mulheres vítimas de violência doméstica, sendo formada por um grupo de policiais militares, para dar apoio e fiscalizar o cumprimento das medidas protetoras, a Patrulha Maria da Penha atua na fiscalização ativa e especializada.

Palavras-chave: Atendimento; Medidas protetivas; Patrulha Maria da Penha.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho em questão visa analisar o atendimento oferecido a mulheres vítimas de violência doméstica na unidade especializada da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar em Belém do Pará, um importante dispositivo de proteção e combate à violência de gênero no âmbito da polícia militar. Serão abordados os principais aspectos relacionados a legislação e a políticas públicas de combate a violência doméstica, bem como ao funcionamento no que diz respeito ao atendimento da Patrulha Maria da Penha.

Pesquisa do tipo exploratória, as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, uma vez que geralmente aborda aspectos pouco explorados. Segundo Gil (2002), pode-se dizer que o objetivo principal desse tipo de pesquisa é o aprimoramento de ideias. A pesquisa de campo conforme Lakatos e Marconi (2007) é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Neste tipo de pesquisa coleta-se dados da realidade, para mediante procedimentos de análise, se alcançar resposta ao problema proposto.

Os objetivos definidos para esta pesquisa foram realizar revisão da literatura sobre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha e conhecer o atendimento da mulher vítima de violência doméstica na unidade especializada da polícia militar em Belém do Para

Foi feito a seguinte pergunta da pesquisa: Como se dá O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELA PATRULHA MARIA DA PENHA? na perspectiva de analisar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, bem como conhecer a percepção dos funcionários na Unidade Especializada, além de identificar por meio de formulário as medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

A pesquisa tem relevância acadêmica por explorar uma medida de eficácia da legislação e de efetivação de projetos que venham possibilitar o entendimento quanto a situação de gênero vivenciada pelas mulheres, destacando a importância de leis e a efetivação de projetos que venham garantir a proteção dessas mulheres no âmbito jurídico e a parceria entre as polícias civil e militar apontando caminhos legais para assegurar que as medidas protetivas sejam cumpridas.

2. METODOLOGIA

A investigação foi de caráter qualitativa com levantamento de informações sobre o temática em estudo, e a pesquisa bibliográfica que contribuirá para a fundamentação teórica da pesquisa em concordância de Lakatos; Marconi (2007, p.183) a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão.

As bases de dados utilizadas foram periódicos da CAPES, Scielo e google acadêmicos, assim como legislação, doutrinas. A coleta de dados foi realizada, no período de abril de 2024, através de formulário estruturado de perguntas aberta no google forms. A pesquisa foi realizada na Unidade Especializada Patrulha Maria da Penha em Belém do estado do Pará, Região Amazônica, foram incluídos funcionários da Unidade Especializada, acima de 18 anos que concordaram e assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), conforme resolução CNS e 510/2016.

Os resultados foram analisados a partir da aplicação da análise de conteúdos de Laurence Bardin, seguindo os apontamentos de BARDIN (2016), a análise do conteúdo das informações obtidas será trabalhada em três etapas básicas: a primeira será a pré-análise, que se constituiu na fase de organização propriamente dita, que será a escolha dos materiais a serem analisadas, a formulação de hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. A segunda etapa, categorização, caracteriza-se pela execução sistemática das decisões tomadas na fase anterior, demandando trabalho de codificação e construção das categorias de análise. Na terceira etapa, interpretações inferenciais serão feitas e interpretações aos objetivos propostos pela pesquisa à luz do referencial teórico que embasará a pesquisa. Os participantes da pesquisa foram enumerados a partir dos codinomes, S1 a S8 (refere-se a servidores no intervalo de 1 a 8) visando salvaguardar suas identidades. Foram criadas categorias de análise a partir da inferência da pesquisadora, considerando as questões de pesquisa do formulário e os níveis de repetição e ou saturação das respostas.

Segundo o Tribunal de Justiça do Para (TJ-PA), o projeto visa possibilitar a implementação de políticas públicas focadas na prevenção e erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio da fiscalização das medidas protetivas deferidas pelos

juízes da capital, consideradas de extrema necessidade.

3. FORMATAÇÃO PADRÃO

3.1 Formatações gerais

Os títulos das seções devem estar alinhados à esquerda, destacados em negrito e numerados com algarismos arábicos (1., 2., 3., etc.). Esse formato facilita a identificação e a hierarquização das seções no trabalho. Além disso, é importante incluir um ponto final no final de cada título, para indicar claramente o término da seção.

Utilize a fonte Times New Roman com tamanho 12 (doze) para todos os títulos e o corpo do texto. Essa fonte é amplamente aceita em trabalhos acadêmicos e proporciona uma leitura confortável e consistente.

O título da primeira seção deve ser posicionado imediatamente abaixo das palavras-chave e apresentado com espaçamento simples. Isso ajuda a destacar o início do conteúdo principal do trabalho e facilita a identificação da estruturação do documento.

O corpo do texto deve começar imediatamente abaixo dos títulos das seções. O texto deve ser justificado à direita e à esquerda, proporcionando uma aparência uniforme e profissional. Além disso, é necessário utilizar um espaçamento entre linhas de 1,5 cm para garantir a legibilidade e a organização do texto.

Ao seguir essas diretrizes de formatação, os autores poderão criar trabalhos bem estruturados e visualmente atraentes, facilitando a compreensão e a avaliação do conteúdo pelos leitores e revisores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Lei Maria da Penha fora instituída no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de garantia dos direitos inerentes às mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade, onde consta com disposições que foram criadas para garantir, quais as medidas de segurança devem ser implementada, e se tais medidas resolvem a problemática da implantação, devendo proporcionar e prevenção, trazendo resultados positivos ou negativos, partindo dos princípios constitucionais no que condiz ao direito à vida e a dignidade da pessoa humana.

As medidas protetivas de urgência estão descritas nos artigos 22, 23 e 24 da Lei Maria da Penha. Segundo GEHARD (2014 p.84) de acordo com a Lei nº 11.340 apresentam duas máximas: uma que obriga o agressor a não se aproximar da vítima e de seus familiares, filhos e filhas com a intenção de salvaguardar a integridade física de todos os envolvidos no delito (art. 22) e as medidas de proteção à vítima (art. 23 e 24).

Analisar os dispositivos da lei entre as medidas de urgência que o juiz pode decretar, incluem a retirada do agressor da casa, da família, e a do ambiente familiar e também medidas cautelares, quais sejam que proibam de se aproximar da vítima. A ênfase da lei em disposições protetivas e preventivas deu à polícia uma razão para trabalhar com redes locais de apoio às vítimas e legitimar novas iniciativas , LAGO (2023, p .56).

Em se tratando da atuação dos policiais civis e militares a Lei Maria da Penha não diferencia, como bem explica o art. 10 da Lei Maria da Penha “Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências cabíveis (Brasil 2006). Sendo assim, exposto as providências a serem adotadas para assistir a mulher vítima de violência doméstica o policial militar é o agente responsável pelo acolhimento, orientação e encaminhamento da vítima à delegacia especializada para o registro da denúncia, LAGO (2023).

Do mesmo modo o Lei Maria da Penha assegurará um atendimento especializado e preferencialmente prestado por servidores do sexo feminino, conforme o Art. 10-A, o qual possibilitará a garantia de proteção policial e pericial especializado, quando necessário, e o encaminhamento a hospital, informando os seus direitos inclusive os de assistência judiciária (Brasil, 2006).

Art. 10-A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino - previamente capacitados. Art 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida; IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de

separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável;

Nesse interim, a Lei Maria da penha descreve que em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro de ocorrência, a autoridade policial deverá adotar os procedimentos descritos nos art. 12, 12A, 12B § 3 e 12C (Brasil, 2006).

A Patrulha Maria da Penha é um instrumento a mais na luta contra a violência, trabalho conjunto do Tribunal de Justiça do Estado do Para (TJE- PA) e Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). As varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Belém selecionam as mulheres que foram indicadas para atendimento pelo projeto. O Pro Paz Mulher também é parceiro do projeto e oferece desde o acolhimento à atenção da saúde da vítima, física e psicológica¹.

Todas as Patrulhas Maria da Penha, funcionam da mesma maneira básica porque seu dever principal é fornecer a proteção, aplicação e prevenção descritas na lei. Uma mulher denuncia violência doméstica, seja por meio de uma linha direta de emergência (180) ou pessoalmente em uma delegacia de polícia SALES (2022, p.56). A criação de uma política pública a que foi implementada através de um projeto de apoio à mulher vítima de violência doméstica, que fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas e de segurança, é realidade em Belém e pioneiro na região Norte do país (Parapaz).

Assim sendo, fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica é o principal objetivo do projeto Patrulha Maria da Penha. Os Policiais militares realizam visitas periódicas às casas das mulheres que possuem alguma medida de proteção e, em caso de descumprimento, podem ser acionados, e se deslocam imediatamente para o local da ocorrência ².

¹ FURTADO, Tiago. Pro Paz Mulher oferece atendimento integrado a vítimas de violência. Disponível em: <http://parapaz.pa.gov.br/pt-br/noticia/pro-paz-mulher-oferece-atendimento-integrado-v%C3%ADtimas-de-viol%C3%A2ncia>. Acesso em: 18. Abr. 2024

² ABREU, Giovanna. Patrulha Maria da Penha reforça proteção a vítimas de violência doméstica no Pará. Disponível em <https://segup.pa.gov.br/noticias/patrulha-maria-da-penha>>. Acesso em: 16mai. 2024

Foram apresentados os resultados da pesquisa, bem como dos dados coletados junto à equipe da Patrulha Maria da Penha da unidade especializada da polícia militar de Belém do Pará. Foram entrevistados 08 pessoas, em respeito a confidencialidade da identidade dos entrevistados serão apresentados pelo codinome S (SERVIDORES) seguido de número na sequência de 1 a 8.

O quadro abaixo refere-se ao perfil dos participantes da pesquisa e é representativo da idade, escolaridade, tempo de serviço no atendimento e gênero dos servidores que atendem as vítimas de violência doméstica.

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

CODINOMES	IDADE	ESCOLARIDADE	TEMPO DE SERVIÇO	GENERO
S1	37	Superior completo	16 anos	Feminino
S2	35	Superior completo	10 anos	Masculino
S3	52	Superior completo	26 anos	Feminino
S4	35	Superior completo	10 anos	Feminino
S5	38	Superior completo	15 anos	Feminino
S6	44	Superior completo	19 anos	Masculino
S7	33	Pós graduado	10 anos	Masculino
S8	42	Superior completo	14 anos	Masculino

Tabela 1: Descrição dos participantes da pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora.

Observou-se pelo perfil dos participantes que os mesmos possuem formação compatível com a função que desempenham e o tempo de experiência é condizente com a existência do programa Patrulha Maria da Penha, o que torna visível os resultados das ações e intervenções de garantia de proteção, acolhimento e direitos dessas mulheres, conforme instruí a Lei Maria da Penha no que condiz com o atendimento policial descritos no artigos 12³, 12a, 12b § 3 e 12

³ Art. 12, 12, 12b, estes artigos foram extraídos da Lei Maria da Penha de 2006 que orienta as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, como devem ser atendidas pelo atendimento da autoridade policial.

c22, 23 24 e das medidas protetivas que estão relacionadas nos art.22⁴, 23, 24, 24a da Lei Maria da Penha

CATEGORIAS DE ANÁLISE

Para análise dos dados foram criadas categorias a partir das inferências tomando como referências as questões abertas dos formulários que foram agrupadas e classificadas e saturadas de acordo com as repetições. Assim sendo, para a categoria 1 (um) e 2 (dois) foram agrupadas as seguintes questões.

⁴ O artigo. 23 da Lei Maria da Penha de 2006 das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida e o artigo 24 relaciona quanto ao Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

TEMPO DE EXPERIÊNCIA E DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Em sua maioria os entrevistados responderam que o atendimento de violência contra a mulher repercutiu de maneira positiva na vida deles, para o S2 serviu para autoavaliação, gerenciamento emocional, empatia e escuta qualificada, já para o S3 diz que fomentar políticas públicas com mais eficiência, à medida que avançamos em sociedade teremos combate a violência doméstica. Ressaltaram que o atendimento a mulher vítima de violência doméstica e familiar repercute de forma positiva em diversos aspectos, pois para o S3- é dever de todos o combate a este tipo de violência, considerando que um atendimento especializado é fundamental para garantia de direitos humanos e restauração da dignidade de meninas e mulheres que estão nesse contexto de violência. Foi observado que a forma de atendimento prestado pela Patrulha Maria da Penha é condizente no que está descrito Art. 10-A. da Lei Maria da Penha diz que “É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino - previamente capacitados”.

PROCEDIMENTO INICIAL DADO AS VITIMAS

Foi explicitado pelos entrevistados, que são estabelecidos procedimentos iniciais às vítimas de violência doméstica, visando resguardar a garantia e proteção, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, onde a autoridade policial visa garantir proteção policial quando necessário, art. 11, I da Lei Maria da Penha.

Ao serem selecionadas pelo Tribunal de justiça as mulheres que dependerem de medidas protetivas, são enviadas ao programa, onde se verificará o grau de risco a qual a vítima está sendo submetida. Os policiais entram em contato com a vítima, no mínimo de duas pessoas, sendo preferencialmente uma mulher que faz o primeiro atendimento, elas respondem um questionário socioeconômico e o formulário de risco, para estimar o risco ao qual a vítima está sendo submetida. É assegurado a mulher o atendimento policial e pericial especializado e preferencialmente do sexo feminino - previamente capacitados, salvaguardando a integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerando a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar, Art. 10 A, I da Lei 11,340 de 2006.

O Programa Patrulha Maria da Penha, o qual irá conduzi-la, verificará o grau de risco, autor, e se o atendimento será feito na residência ou no trabalho, de forma semanal ou quinzenal a depender do risco que a vítima poderá sofrer. As visitas técnicas serão agendadas de acordo com a necessidade da vítima, e feitas de acordo com o risco. Denota-se a importância dos Estados, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de

violência doméstica e familiar, dão prioridade, a equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher de Art. 12-A. da Lei Maria da Penha.

O policial militar fará um acolhimento humanizado, através da escuta ativa e sem julgamentos, compreendendo que cada história é única, bem como orientando - a sobre a rede de apoio formada por outros órgãos e programas voltados para a proteção de mulheres neste contexto de violência, e assim busquem ajuda em uma unidade de apoio psicológico e, se necessário, sejam encaminhadas para serviços de saúde e pericial. Acresça-se a importância da escuta ativa no sentido de - determinar que se proceda o encaminhamento da ofendida ao hospital, posto de saúde e ao exame de corpo de delito da ofendida, se necessário e requisitar outros exames periciais quais sejam essenciais de acordo com o Art. 11, II e 12, IV da Lei 11,340 de 2006.

GARANTIAS DOS DIREITOS DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELA PATRULHA MARIA DA PENHA

Quanto as garantias são possíveis perceber que as vítimas tem amparo médico, psicológico e social, informações jurídicas sobre direitos, orientação para os serviços e redes de acolhimento, pedagógico. Assim como, as garantias de proteção e segurança da vítima a fim de evitar a continuidade das agressões, fazendo assim o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato, a transferência da vítima e de seus dependentes a um abrigo especializado ou a inclusão em programa oficial de proteção. Posto isto, é assegurado na Lei Maria da Penha em seu art. 22. promovendo a proteção da vítima afim de buscar preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Na visão dos entrevistados, o atendimento tem um resultado positivo, uma vez que, há a proteção das vítimas e também pelos desdobramentos preventivos. Foi informado pelos entrevistados que diante dos relatos das vítimas, a violência somente sobreteve, com o acompanhamento das visitas da Patrulha Maria da Penha, existindo poucos casos de reincidência da violência, e nenhum caso de feminicídio após os atendimentos. Pode-se notar que ao relatarem que a violência doméstica sobreteve, após os atendimentos realizados pela autoridade policia, obedecendo o que está disposto no art. 11, I da Lei 11,340 de 2006, que providência a garantia de proteção policial, assegurando o que está no referido artigo, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Diante disso, as vítimas atendidas pelo Programa, tem resguardada a sua integridade física e psíquica, promovendo a mulher o direito de uma vida sem violência e com dignidade. Por conseguinte, preceituando conforme o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, que garante o direito a dignidade humana em atendimento à mulher.

A percepção conferida diante das respostas dos funcionários, mostram que a satisfação e a sensação de segurança dado às assistidas quanto, ao atendimento e acompanhamento tomados contra o agressor, são eficazes, e o acompanhamento após a ocorrência evita com que ele se aproxime da vítima para uma nova agressão e quando se aproxima com um telefonema a patrulha Maria da Penha pode pegá-lo em flagrante e levá-lo a uma delegacia especializada. A autoridade policial ao verificar a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida Art. 12-C. da Lei Maria da Penha.

De um modo geral, a Patrulha Maria da Penha, tem como dever principal fornecer a proteção, aplicação e prevenção das medidas descritas na lei. Uma mulher denuncia violência doméstica, seja por meio de uma linha direta de emergência (180) ou pessoalmente em uma delegacia de polícia, e ao se fazer a triagem pelos parceiros do programa (Tribunal de Justiça, Para paz), são encaminhadas para atendimento na unidade especializada, sendo aplicado o que está descrito no art. 3º, §1 da Lei Maria da Penha, onde diz que “O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão Nesta seção do trabalho, é crucial uma descrição detalhada dos objetos produzidos durante o estudo, abordando suas características principais e distintivas. Essa descrição deve fornecer uma compreensão abrangente dos produtos ou artefatos resultantes da pesquisa, destacando suas propriedades físicas, funcionais e quaisquer outras características relevantes que os diferenciem.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como principal objetivo pesquisar uma política pública estabelecida através do Programa Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar de Belém do Pará (PM/PA), buscando entender de que forma esse serviço é oferecido às mulheres vítimas de violência.

Esses dados nos permitem uma visão de como é feito o atendimento as mulheres vítimas de violência doméstica alcance e produtividade do programa.

Neste sentido, observou-se que o quantitativo que atende as mulheres é proporcional, e que

na visão dos funcionários está sendo oferecido um bom atendimento. Os turnos para atendimento as vítimas são de revezamento, porém sempre há a escolha de uma mulher para se fazer o atendimento junto a vítima. A escolha para atendimento são mulheres com medidas protetivas ativas que estão em situação de risco e foram encaminhadas pela Justiça ao programa. A partir daí, a patrulha visita a vítima em casa ou no trabalho, periodicamente durante um determinado período de tempo, sendo que o prazo será de acordo com a necessidade da vítima. Não existe um banco de dados do serviço integralizado, os dados são somente internos, não sendo interligado com os parceiros do programa. Foi observado que é difícil unir os dados com o Tribunal de Justiça, Polícia Civil e Para paz que possuem seu próprio banco de dados.

A vista disso, identificou-se, a partir dos dados coletados pelo questionário aplicado aos policiais militares, apresentam uma configuração de um perfil profissional que atende as necessidades de um serviço especializado oferecido a mulheres vítimas de violência. No entanto é de ressaltar que o desenvolvimento e capacitação desses profissionais devem ser constantes, no sentido de oferecer um serviço eficiente e de acordo com o público alvo do programa.

O serviço oferecido é novo, visto que só alcançou a sua implantação em 2015 e até o ano de 2024 houveram no total 14.133 atendimentos. Os anos que se seguiram ao programa tomando como base 2021 houveram 2, 239 atendimentos e em 2022 teve 2,196 atendimento havendo uma baixa no número de atendimentos.

Portanto o objetivo da política pública implementada vem aos poucos respondendo ao propósito do programa, objetivado a proteção de mulheres com medidas protetivas, porém os servidores precisam estar em constante políticas de capacitação. Visto que o policial militar necessita ter um preparo muito específico, dentro de uma política diretamente voltada para tratar um assunto tão constrangedor, muitas vezes, fatos que deixam sequelas psicológicas pelo resto da vida dos envolvidos.

Nesta fase de discussão dos resultados, é fundamental realçar o progresso significativo alcançado por meio deste trabalho e as aplicações práticas que dele derivam. Destacar as conquistas e avanços obtidos não apenas reconhece o mérito do estudo, mas também ressalta sua relevância e impacto na comunidade científica e na sociedade em geral.

Ao destacar o progresso alcançado, é importante enfatizar como os resultados deste trabalho contribuem para o avanço do conhecimento em sua área específica. Isso pode incluir a descoberta de novos fenômenos, a proposição de teorias inovadoras, o desenvolvimento de métodos ou técnicas aprimoradas, ou mesmo a aplicação bem-sucedida de abordagens existentes em novos contextos.

Além disso, é fundamental ressaltar as aplicações práticas e as possíveis implicações do

trabalho na vida real. Isso pode incluir o desenvolvimento de novas tecnologias, a melhoria de processos industriais, a formulação de políticas públicas mais eficazes, ou qualquer outra contribuição tangível que o estudo possa oferecer para resolver problemas ou melhorar a qualidade de vida das pessoas.

No entanto, é importante reconhecer que todo estudo científico possui limitações e áreas em que o conhecimento ainda é incompleto ou insuficiente. Identificar e discutir essas limitações de forma transparente é crucial para uma avaliação honesta e equilibrada do trabalho. Isso ajuda a contextualizar os resultados e a fornecer insights sobre possíveis áreas de melhoria ou foco para pesquisas futuras.

Por fim, quando apropriado, oferecer sugestões para estudos futuros pode ajudar a orientar o desenvolvimento de pesquisas subsequentes e a direcionar o progresso contínuo na área. Essas sugestões podem ser baseadas nas lacunas identificadas durante o estudo atual, nas questões não resolvidas ou em novas direções de pesquisa que surgiram a partir dos resultados obtidos.

REFERÊNCIAS

ABREU, Giovanna. *Patrulha Maria da Penha reforça proteção a vítimas de violência doméstica no Pará*. Disponível em <https://segup.pa.gov.br/noticias/patrulha-maria-da-penha>>. Acesso em: 16mai. 2024

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. 70. ed. São Paulo: Dados Internacional de Catalogação na Publicação, São Paulo, 2016. 168 p.

BRASIL, *Lei Maria da Penha. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Coíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher*. Presidência da República, 2006.

CANTERA, L. *Casais e Violência: Um enfoque além do gênero*. Porto Alegre: Dom Quixote, 2007.

COELHO, LINDNER, REBELLO, CARDOSO- *Especialização Saúde da Família*, Coelho, Lindner, Rebello, Cardoso, acessado dia 20/02/2024.

DIAS, Tatiane. *Patrulha Maria da Penha*. Disponível em: <http://www.prapaz.pa.gov.br/pt-br/print/1963/>>. Acesso em: 16mai. 2024

FURTADO, Tiago. *Pro Paz Mulher oferece atendimento integrado a vítimas de violência*. Disponível em: [:http://parapaz.pa.gov.br/pt-br/noticia/pro-paz-mulher-oferece-atendimento-integrado-v%C3%ADtimas-de-viol%C3%A2ncia](http://parapaz.pa.gov.br/pt-br/noticia/pro-paz-mulher-oferece-atendimento-integrado-v%C3%ADtimas-de-viol%C3%A2ncia). Acesso em: 18. abr. 2024.

GALHARDO, Bianca. *Estado amplia ações de enfrentamento a violência contra à mulher e garante redução no crime de feminicídio*. Disponível em <https://segup.pa.gov.br/noticias/estado-amplia-a%C3%A7%C3%B5es-de-enfrentamento-viol%C3%A2ncia-contra-%C3%A0-mulher-e-garante-redu%C3%A7%C3%A3o-no-crime#> Acesso em: 17/05/2024

GERHARD, N. *O impacto da ação da polícia militar no enfrentamento a violência doméstica*. 1. ed. Porto Alegre: EDPUCRS, 2014. 336 p.

GUIMARÃES, M. C., & Pedroza, R. L. S. *Violência contra a mulher: problematizando definições teóricas*. Psicologia e Sociedade, 256–266, Brasília, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-03102015v27n2p256> Acesso em: 03 abr. 2024

JUSBRASIL. *Princípio Constitucional da Igualdade*. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/principio-constitucional-da-igualdade/2803750>. Acesso em : 20/05/2024.

MARCONI, M.D.A; LAKATOS, E.M; *Fundamentos de Metodologia Científica*, 8. ed. São Paulo, SP, 2017. 176 p.

PLANALTO, *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Presidência da República, 1988. Acessado dia 21.03.2024

Projeto Patrulha Maria da Penha. Disponível em: <https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Coordenadoria-Estadual-das-Mulheres-em-Situacao-de-Violencia-Domestica-e-Familiar/41235>. Acesso em: 17. abr. 2024.

Resolução n 466 de 12 de dezembro de 2012: *Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos*. Brasília (DF): MS; 2012. Brasil.

SALES, A. A.A.D.A. *Atuação da patrulha Maria da Penha no Estado do Rio de Janeiro e seu desempenho na proteção às mulheres vítimas de violência*. 2023.115 f. Dissertação (mestrado Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa)- Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

SCHRAIBER, L. B. D'Oliveira, A. F. P. L. & Couto, M. T. (2006). *Violência e saúde: estudos científicos recentes*. Revista de Saúde Pública, 40, 122-120.

DIAS, Tatiane. *Patrulha Maria da Penha*. Disponível em: <http://www.parapaz.pa.gov.br/pt-br/noticia/patrulha-maria-da-penha>. Acesso em: 11.out. 2024.

As referências devem seguir as normas da ABNT, estar em ordem alfabética e cronológica. Só devem compor as Referências as fontes que tenham sido efetivamente citadas ao longo do texto.

Artigo em Revista:

ABDIAN, G. Z.; OLIVEIRA, M. E. N. Gestão e qualidade da educação de escolas estaduais paulistas no contexto dos indicadores de desempenho. **Revista Brasileira de Política E Administração Da Educação**, 31(1), 177–177, 2015. DOI: <https://doi.org/10.21573/vol31n12015.58924>.

Dissertação, Tese e Trabalho de Conclusão de Curso:

LEAL, M. V. S. **A utilização de jogos digitais para a promoção do ensino de ciências ambientais e formação crítica dos alunos da educação básica**. 2023. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências Ambientais), Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15851>. Acesso em: 12 fev. 2024.

Livro:

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 368 p.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Agradecimentos aos sujeitos que colaboraram com a pesquisa, bem como aos auxílios recebidos para a elaboração do trabalho, seja na forma de bolsa de estudo ou de financiamento de projeto de pesquisa.